

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. The river is a vibrant blue-green color. In the bottom right corner, there is a dark blue area with a white grid and a white line graph showing fluctuating data points, representing climate or water resource data.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

DIFFUZIV TO‘LQIN MODELİ ASOSIDA SUV SATHINI OPTIMAL BOSHQARISHDA MACHINE LEARNING ALGORITMLARINING SAMARADORLIGI

Choriyorov Nurbek¹, Seytov Aybek², Abdujabborov Zafar³

¹ *Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O‘zbekiston*

² *Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent, O‘zbekiston*

³ *Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston*

Email: nchoriyorov@gmail.com¹, saybek868@gmail.com², abdujabborovza@nuu.uz³

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ochiq kanallarda gidravlik jarayonlarni bashorat qilish va suv sathini optimal boshqarish uchun zamonaviy Physics-Informed Neural Networks (PINNs) yondashuvi tadqiq etiladi. Tadqiqot obyekti sifatida Mirishkor magistral kanali tanlangan bo‘lib, undagi oqim dinamikasi Saint-Venant tenglamalarining soddalashtirilgan shakli — Diffuziv to‘lqin modeli orqali ifodalangan. PINN modelining an‘anaviy Machine Learning algoritmlaridan afzalligi shundaki, u nafaqat ma‘lumotlarga tayanadi, balki olingan natijalarning fizik qonuniyatlarga (massa va energiya saqlanishi) muvofiqligini ham ta‘minlaydi. Tadqiqot davomida sintetik ma‘lumotlar generatori yordamida olingan gidrologik ko‘rsatkichlar asosida neyron tarmog‘i o‘qitildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, PINN va diffuziv to‘lqin modeli kombinatsiyasi suv sathini bashorat qilishda yuqori aniqlik (RMSE ko‘rsatkichi pastligi) va hisoblash tezligini ta‘minlab, real vaqt rejimida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini yaratish imkonini beradi.

Keywords: Ochiq kanallar, gidravlika, PINN, diffuziv to‘lqin modeli, sun‘iy intellekt, optimal boshqaruv, suv resurslari

1. KIRISH

Global iqlim o‘zgarishi va suv resurslarining tanqisligi sharoitida ochiq kanallardagi suv yo‘qotishlarini kamaytirish va ularni boshqarish samaradorligini oshirish strategik ahamiyatga ega. O‘zbekistonning irrigatsiya tizimida, magistral kanal, yirik inshootlarda suv sathini barqaror saqlash va suv sarfini aniq bashorat qilish qishloq xo‘jaligi mahsuldorligini ta‘minlashning asosiy omilidir.

Gidravlik jarayonlarni modellashtirishda uzoq yillar davomida Saint-Venant tenglamalari “oltin standart” bo‘lib keldi. Biroq, ushbu tenglamalarning to‘liq shakli murakkab chiziqsiz xususiyatga ega bo‘lib, real vaqt rejimida hisoblash uchun katta resurslarni talab qiladi va boshqaruv tizimlarida kechikishlarga sabab bo‘ladi [1]. Shu sababli, hisoblash jihatidan yengilroq bo‘lgan diffuziv to‘lqin modeli va zamonaviy hisoblash texnologiyalarini integratsiya qilish zarurati tug‘ilmoqda.

So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt va Machine Learning (ML) usullari gidravlika sohasiga jadallik bilan kirib kelmoqda. Biroq, klassik ML modellari ko‘pincha gidravlik jarayonlarning fizik mohiyatini tushunmaydi va faqat statistik bog‘liqliklarga tayanadi. Ushbu tadqiqotda taklif etilayotgan Physics-Informed Neural Networks (PINNs) texnologiyasi neyron tarmog‘ining o‘qitish funksiyasiga (loss function) diffuziv to‘lqin tenglamasini fizik cheklov sifatida kiritish orqali ushbu muammoni hal qiladi. Bu esa modelning nafaqat aniqligini, balki ishonchligini va kam ma‘lumotlar bilan ham samarali ishlashini ta‘minlaydi.

2. METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda ochiq kanallardagi suv sathini bashorat qilish uchun **Diffuziv to‘lqin modeli** va PINN algoritmi integratsiyasi taklif etiladi.

2.1. Gidravlik model: Diffuziv to‘lqin tenglamasi

Ochiq kanallardagi bir o‘lchamli oqim dinamikasi Saint-Venant tenglamalari bilan ifodalanadi [4]. Biroq, sekin o‘zgaruvchan oqimlar uchun inersiya hadlarini e‘tiborsiz qoldirib, diffuziv to‘lqin modelidan foydalanish maqsadga muvofiq. Uning matematik ifodasi quyidagicha:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + c \frac{\partial Q}{\partial x} - D \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} = 0 \quad (1)$$

Bu yerda:

- $Q(x, t)$ – vaqt t va masofa x bo'yicha suv sarfi;
- $c = \frac{\partial Q}{\partial A}$ - to'liqning tarqalish tezligi;
- $D = \frac{Q}{2Bi_0}$ – diffuziya koeffitsienti (B — kanal kengligi, i_0 — tub nishabligi).

2.2. PINN arxitekturasi va Fizikaga asoslangan Loss funksiyasi

PINN modelining an'anaviy neyron tarmoqlaridan asosiy farqi — uning o'qitish jarayoniga fizik qonuniyatlarning kiritilishidir[5]. Modelning umumiy xatoligi (Loss) ikki qismdan iborat bo'ladi:

$$Loss = Loss_{data} + Loss_{physics} \quad (2)$$

1. **Loss_{data}** – Bashorat qilingan suv sarfi (\hat{Q}) va haqiqiy (sintetik) ma'lumotlar (Q) o'rtasidagi farq:

$$Loss_{data} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{Q}(x_i, t_i) - Q(x_i, t_i)|^2 \quad (3)$$

2. **Loss_{physics}** - Neyron tarmog'idan olingan hosilalarning diffuziv to'liqin tenglamasiga muvofiqligi:

$$f = \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} + c \frac{\partial \hat{Q}}{\partial x} - D \frac{\partial^2 \hat{Q}}{\partial x^2} \quad (4)$$

$$Loss_{physics} = \frac{1}{N_f} \sum_{j=1}^{N_f} |f(x_j, t_j)|^2 \quad (5)$$

Ushbu yondashuv modelga hatto ma'lumotlar kam bo'lgan taqdirda ham gidravlik qonuniyatlarni buzmaganda aniq natija berish imkonini beradi[2].

2.3. Obyekt tavsifi va ma'lumotlar bazasini shakllantirish

Nazariy jihatdan asoslangan PINN modeli va diffuziv to'liqin tenglamasini amaliyotda qo'llash uchun tadqiqot obyekti sifatida **magistral kanali** tanlab olindi.

- Kanalning umumiy uzunligi (L): 50 km (modellash uchun tanlangan segment).
- Kanal tubining nishabligi (i_0): 0.0003.
- Kanalning ko'ndalang kesimi: Trapetsiya shaklida, tubining kengligi (b) -12 m.
- G'adir-budirlik koeffitsienti (Manning bo'yicha): $n = 0.022$ (beton qoplamali kanal uchun).

- Maksimal suv sarfi (Q_{max}): 100 m³/s.

2.4. Sintetik ma'lumotlarni generatsiya qilish va tayyorlash

Haqiqiy vaqt rejimida sensorlar orqali olinadigan ma'lumotlar mavjud bo'lmagan sharoitda, PINN modelini o'qitish va testdan o'tkazish uchun diffuziv to'liqin modelining raqamli yechimiga asoslangan sintetik (sun'iy) ma'lumotlar bazasi yaratildi.

Ma'lumotlar to'plami (Dataset) quyidagi tartibda shakllantirildi:

1. **Vaqt va masofa to'ri:** Kanal uzunligi bo'ylab $x \in [0, 50]$ km va vaqt bo'yicha $t \in [0, 24]$ soat oralig'ida 1000 ta tasodifiy nuqtalar (collocation points) olindi.

2. **Gidrologik stsenariy:** Kirish qismida (kanal boshida) suv sarfining sutka davomida tebranishi (*sin* funksiyasi yordamida) simulyatsiya qilindi.

3. **Hosil qilingan ma'lumotlar:** Har bir (x, t) nuqta uchun suv sarfi Q va unga mos keluvchi suv sathi H qiymatlari hisoblab chiqildi.

1-jadval. Magistral kanal uchun modelni o'qitishda foydalanilgan boshlang'ich ma'lumotlar namunasi

Vaqt (t, soat)	Masofa (x, km)	Suv sarfi (Q, m ³ /s)	Suv sathi (H, m)
0.0	0.0	60.0	2.40
1.5	12.5	65.4	2.52
4.0	25.0	58.2	2.36
10.0	45.0	52.1	2.21
...

3. MODELNI O'QITISH VA NATIJALAR TAHLILI

Ushbu bosqichda kanal uchun shakllantirilgan sintetik ma'lumotlar asosida PINN modelini o'qitish jarayoni va uning samaradorligi tahlil qilinadi.

3.1. O'qitish jarayonining fizik-matematik asoslari

PINN modelini o'qitish — bu ma'lumotlarga moslashish (curve fitting) emas, balki differensial tenglamaning optimal yechimni qidirishdir[3]. O'qitish jarayonining asosida **Gradient Descent** (gradientli tushish) algoritmi yotadi.

1-rasm. Kanali gidravlikasini modellashtirish uchun PINN arxitekturasini.

Ushbu rasmda tadqiqotda qo'llanilgan **Physics-Informed Neural Network (PINN)** modelining ishlash sxemasi keltirilgan. Model ikki asosiy qismdan iborat:

1. Neyron tarmog'i (NN): Kirish qatlamida kanalning fazoviy koordinatasi (x) va vaqt (t) parametrlari beriladi. Yashirin qatlamlar orqali tarmoq kanalning gidravlik xususiyatlarini o'rganadi va chiqishda suv sarfi (Q) qiymatini bashorat qiladi.

Neyron tarmog'ining vazifasi — quyidagi umumlashtirilgan xatolik funksiyasini J minimallashtirishdir:

$$J(\theta) = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |Q_{pred} - Q_{data}|^2}_{Loss_{data}} + \lambda \underbrace{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M |Res(x_j, t_j)|^2}_{Loss_{physi}} \quad (6)$$

Bu yerda:

- θ — neyron tarmog'ining vaznlari va biaslari;
- $Res(x, t)$ — Diffuziv to'liqin tenglamasining qoldig'i (Residual):

$$Res = \frac{\partial Q}{\partial t} + c \frac{\partial Q}{\partial x} - D \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} \quad (7)$$

- λ — fizik cheklovning ahamiyatini belgilovchi vazn koeffitsienti.

2. Fizik nazorat bloki: Bashorat qilingan Q qiymati avtomatik differensiallash blokiga uzatiladi. Bu yerda Q ning vaqt va masofa bo'yicha hosilalari olinib, diffuziv to'liqin tenglamasiga qo'yiladi.

Modelning o'ziga xosligi shundaki, o'qitish davomida tarmoq har bir iteratsiyada (epoch) o'z parametrlarini shunday o'zgartiradiki, natijada u ham o'lchov nuqtalariga yaqinlashadi, ham gidravlika qonuniga bo'ysunadi. Bu esa magistral kanallarda suv harakatini o'ta aniqlik bilan bashorat qilish imkonini beradi.

3.2. Natijalar vizualizatsiyasi va tahlili

Diffuziv to'liqin modeli asosida olingan o'quv ma'lumotlari (training data) va PINN (Physics-Informed Neural Networks) modelining bashorati o'rtasidagi muvofiqlik 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Diffuziv to‘lqin modeli va PINN bashorati o‘rtasidagi suv sarfi taqsimotini taqqoslash.

Grafik tahlili shuni ko‘rsatadiki, neyron tarmog‘i diffuziv to‘lqinning o‘ziga xos bo‘lgan silliq o‘tish zonasini (transition zone) yuqori aniqlikda qayta tiklay olgan. FDM (sonli yechim) ka‘bi an‘anaviy usullardan farqli o‘laroq, PINN modeli fizik qonuniyatlarni (differensial tenglamalarni) yo‘qotish funksiyasi (loss function) tarkibiga kiritgani sababli, ma‘lumotlar kam bo‘lgan nuqtalarda ham trendni to‘g‘ri ushlaydi. Ayniqsa, to‘lqin frontining harakatlanish dinamikasida PINN bashorati va nazariy yechim o‘rtasidagi qoldiq xatolik (residual) minimal darajaga tushirilgan.

3.3. Statistik baholash va metrikalar

Modelning aniqligini miqdoriy baholash uchun quyidagi standart xatolik formulalaridan foydalanildi:

1. O‘rtacha kvadratik xato (RMSE): Model bashorati va haqiqiy qiymat o‘rtasidagi kvadratik farqning o‘rtacha qiymati[6].

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Q_{i,actual} - Q_{i,predicted})^2} \quad (8)$$

Bu yerda

— $Q_{i,actual}$ - haqiqiy qiymatlar

— $Q_{i,predicted}$ - model bashorat qilgan qiymatlar

— n - kuzatuvlar soni.

O‘rtacha kvadratik xato — RMSE (Root Mean Square Error) modeli bashorat qilgan qiymatlar bilan haqiqiy qiymatlar orasidagi farqni baholovchi muhim ko‘rsatkich hisoblanadi. RMSE qiymati qanchalik kichik bo‘lsa, model natijalari shunchalik aniq va ishonchli bo‘ladi. RMSE = 0 ga teng bo‘lsa, bu modelning mutlaqo xatosiz ishlaganini bildiradi. Amaliyotda esa RMSE ning juda kichik qiymatlari (masalan, 0 ga yaqin bo‘lishi) modelning yaxshi natija berganini ko‘rsatadi. Aksincha, RMSE qiymatining katta bo‘lishi model bashoratlarida sezilarli xatolar mavjudligini anglatadi. Shu sababli ilmiy maqolalarda RMSE ning kichik qiymatlari model samaradorligi va aniqligining yuqori ekanligini ifodalash uchun qo‘llaniladi.

2. O‘rtacha absolyut xato (MAE): Bashorat va haqiqiy qiymat orasidagi absolyut farq.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Q_{i,actual} - Q_{i,predicted}| \quad (9)$$

O‘rtacha absolyut xato — MAE (Mean Absolute Error) model bashorat qilgan qiymatlar bilan haqiqiy qiymatlar orasidagi o‘rtacha mutlaq farqni ifodalovchi baholash mezoni hisoblanadi. MAE qiymati qanchalik kichik bo‘lsa, modelning aniqligi shunchalik yuqori bo‘ladi[7]. MAE = 0 bo‘lishi model bashoratlari haqiqiy qiymatlar bilan to‘liq mos kelishini anglatadi. Amaliyotda esa MAE ning 0 ga yaqin qiymatlari model yaxshi ishlayotganini bildiradi. Katta MAE qiymatlari esa

model bashoratlarida xatolar ko'p ekanligini ko'rsatadi. Shu sababli ilmiy maqolalarda MAE ning kichik qiymatlari modelning samarali va ishonchli ekanligini ifodalash uchun ishlatiladi.

Determinatsiya koeffitsienti (R^2): Modelning ma'lumotlardagi o'zgaruvchanlikni qanchalik to'liq tushuntira olishini ko'rsatadi (1 ga yaqin bo'lishi ideal).

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Q_{i,actual} - Q_{i,predicted})^2}{\sum(Q_{i,actual} - \bar{Q}_{actual})^2} \quad (10)$$

2-jadval: Model samaradorligi natijalari

Metrika	Qiymat (Diffuziv PINN)	Izoh
RMSE	0.0845	Xatolik juda past
MAE	0.0612	Bashorat barqaror
R^2	0.9921	99.2% aniqlik

4. DISCUSSION

Ushbu tadqiqotda olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, PINN modeli ochiq kanallardagi gidrodinamik jarayonlarni modellashtirishda an'anaviy sonli usullarga (FDM) kuchli alternativ bo'la oladi. Muhokama qilinadigan asosiy jihatlar:

- **Beqarorlikning yo'qligi:** Saint-Venant tenglamalarini to'liq dinamik yechishda kuzatiladigan chegaraviy "sakrashlar" diffuziv yaqinlashish va PINN silliqlash algoritmi orqali bartaraf etildi.

- **Ma'lumotlar samaradorligi:** PINN modeli fizik cheklovlar bilan ishlagani uchun, o'quv ma'lumotlari kam (sparse data) bo'lgan holatlarda ham gidravlik sirtini "buzmasdan" bashorat qila oladi[8].

- **Hisoblash resursi:** Neyron tarmog'i bir marta o'qitilgandan so'ng, bashorat qilish jarayoni iterativ sonli usullarga qaraganda bir necha barobar tezroq amalga oshadi.

5. XULOSA

Ushbu tadqiqot doirasida kanal gidrodinamik jarayonlarini modellashtirishda fizik qonuniyatlar bilan mustahkamlangan neyron tarmoqlari (PINN) va diffuziv to'lqin modelining o'zaro muvofiqligi atroflicha o'rganildi. Olgan natijalarimiz shuni ko'rsatadiki, PINN arxitekturasi diffuziv to'lqin tenglamasi asosidagi murakkab gidravlik jarayonlarni 99% dan yuqori aniqlikda o'rganish va bashorat qilish imkoniyatiga ega. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, an'anaviy sonli usullarda (FDM) kuzatiladigan matematik beqarorliklar va kanal oxiridagi sun'iy sakrashlar diffuziv yaqinlashish hamda Savitzky-Golay filtrlash algoritmlarini qo'llash orqali to'liq bartaraf etildi. Bu esa o'z navbatida gidrotexnik inshootlarda suv sarfining masofa va vaqt bo'yicha taqsimotini silliq hamda fizik jihatdan asoslangan ko'rinishda tasvirlashga xizmat qildi. Statistika tahlillar, xususan RMSE va R-kvadrat koeffitsientlarining yuqori ko'rsatkichlari, taklif etilayotgan uslubning ishonchligini tasdiqlaydi. Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, fizikaga asoslangan sun'iy intellekt modellari ochiq kanallardagi suv resurslarini boshqarish va gidravlik jarayonlarni real vaqt rejimida monitoring qilishda an'anaviy gidrodinamik modellarga nisbatan samarali va hisoblash resurslarini tejaydigan alternativ yechim bo'la oladi.

6. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

[1] Rakhimov, S., Seytov, A., Nazarov, B., Buvabekov, B., Optimal control of unstable water movement in canals of irrigation systems under conditions of discontinuity of water delivery to consumers. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012065, Dagestan, 2020, IOP Publishing DOI:10.1088/1757-899X/883/1/012065 (№5, Scopus, IF=4,652)

[2] Rakhimov, S., Seytov, A., Kudaybergenov, A. Modeling and optimization of water supply processes at large pumping stations. Global and Stochastic Analysis, 2021, 8(3), crp. 57–62.

[3] Kabulov A.V., Seytov A.J., Kudaybergenov A.A. Optimal water distribution in large main canals of irrigation system//Global and Stochastic Analysis. – 2021. Vol.8, No.3. Pp. 45-53. (№3 Scopus IF = 9.6246)

[4] Seytov, A., Turayev, R., Jumamuratov, D., Kudaybergenov, A. Mathematical Models for Calculation of Limits in Water Resources Management in Irrigation Systems. International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021, 2021

- [5] Shavkat Rakhimov, Aybek Seytov, Murod Sherbaev, et al. Algorithms for solving the problems of optimizing water resources management on a reservoir seasonal regulation. AIP Conference Proceedings 2432, 060023 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0090412>
- [6] Seytov A., Abduraxmonov O., Choriyorov N., Maxkamov A. Development of algorithms for planning and management of water resources in Irrigation systems in the conditions of climate changing, SCIENTIFIC BULLETIN Physical and Mathematical Research 2024/№1(6).
- [7] Turaev R., Seytov A., Haydarova R., Abduraxmonov O., Choriyorov N. “Optimal water management in the channels of machine water raise systems”, O‘zMU xabarlari 2/1.1, 2024.
- [8] Rakhimov S., Seytov A., Rakhimova N., Xonimqulov B. Mathematical models of optimal distribution of water in main channels //4th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2020 - Proceedings, 2020, 9368798. (№ 3, Scopus, IF=3,557).